

Михалсаныч о переводе

В подготовке переводчиков
мало психологии.
Здесь ее больше.

*Версия вторая, укороченная,
обновлённая, с переставленными
абзацами, 2025 г.*

Содержание

Почему не идёт перевод?	2
Проблемы «на входе».....	3
Ритмы	3
Проблемы «на выходе»	9
С кем вы сравнили в теории?	9
Какую цель вы поставили?	13
Что вы реально сделали?	16
Проблемы на этапе обработки.....	21
Какие существуют психические процессы?	23
Шесть психических процессов.	23
Как устроены эти процессы.	27
Как работают образы?.....	29
Откуда берется ощущение понимания?	32
Переучивание себя на новую задачу.....	35
Общие принципы.....	35
Применение в переводе	38
Классификация по «зарядам».	41
«Приваривание» слов к образам.	43
Референс	47

Почему не идёт перевод?

Мысль

Пока так. В самом общем виде. Пока даже не уточняя языковую пару.

И даже не уточняя, устный или письменный.

1. **Главный посыл** в этой книжке такой: перевод стоит на общефизиологических процессах. Поэтому ответ в общем виде дать можно.

2. Второй посыл:

- бывают проблемы «на входе», то есть на уровне получения сигнала из окружающей нас действительности;
- бывают проблемы «внутри», то есть на уровне обработки сигнала «в голове»;
- бывают проблемы «на выходе», то есть на уровне выдачи сигнала обратно.

Вход – это про рецептивные навыки, чтение и аудирование.

Выход – про продуктивные навыки, речепроизводство и письмо.

Обработка – это нечто называемое девербализацией. То есть:

- возникновение всевозможных ассоциаций, образов, схем ситуаций, абстрактных представлений; и
- попытка всем вот этим вот управлять.

3. **Третий посыл:** если вас хоть как-то трогают проблемы перевода, скорее всего, вы обучались иностранному языку и, возможно, практическому переводу тоже. Значит, вам знакома проблема размытых формулировок в гуманитарных науках. Это про «попробуйте», «попытайтесь», «научитесь», «сделайте так, чтобы...». Вроде бы не полная бессмыслица, но попробуй пойми как именно «сделать», «добиться» и т.п.

4. **Четвертый посыл:** если вам знакома предыдущая проблема, то наверняка знакомо и обратное. Вы что-то чувствуете и не знаете, как именно это объяснить коллегам или сформулировать вопрос для преподавателя. В лучшем случае кончается тем, что вы не формулируете того, что вас беспокоит, а приблизительно подгоняете свои вопросы под расхожие формулировки проблем. Потом получаете приблизительно же ответы в общем не на свой вопрос. И в итоге решаете не свою проблему. Точнее, не решаете своей проблемы.

Вывод

Всё вот это счастье, описанное во втором – четвертом послых, можно запараллелить с жизненными ситуациями, когда человек идет за психотерапией. Человек что-то делает; у него что-то не идет; он никак не может объяснить ни себе, ни другим; все объяснения выходят какими-то корявыми, есть ощущение недосказанности и невысказанности – в итоге человек обращается к специалисту. Направлений терапии много.

Одно из классических – рациональная психотерапия, когда специалист дает человеку упрощенную схемку психических процессов и рассказывает, что в этой самой голове происходит. Дальше человек с помощью специалиста примеряет эту схемку к себе, раскладывает свою ситуацию по полочкам, и ему вроде как легчает.

Вот именно эту затею я воспроизвожу в этой книжке применительно к переводу и в меньшей степени – к языку.

Я берусь нарисовать упрощенную схемку отношений «головы» и иностранного языка, спроецировать на эту схемку основные проблемы и понадеяться на то, что кому-то от этого чтения полегчает.

В этом мне поможет квалификация преподавателя и опыт преподавания языка и перевода; квалификация лечебника и специально по случаю прочитанная фундаментальная литература; а также опыт работы переводчиком сначала во фрилансе, а потом – на самом высоком уровне.

Проблемы «на входе»

Ритмы

Будем исходить из предположения, что вы листаете эту книжку, потому что вас так интересует ответ на вопрос «почему не идёт перевод».

И тогда логично спросить себя, откуда вы знаете, что не идет.

И довольно распространенный ответ такой: либо кто-то сказал, либо я сам понимаю по каким-то косвенным признакам.

То есть либо фидбек (например, анонимный), либо собственные наблюдения за реакцией других людей. В обоих случаях это реакция «окружающего мира», пока не важно, высказанная активно или наблюдаемая со стороны.

Мысль

Вот и возьмем эту реакцию.

В рамках этой книжки я следую за теоретической концепцией Льва Веккера.

А там принцип такой: человек – это частный случай физической системы.

А психические процессы – частный случай процессов информационных.

От себя добавлю: физиология – общечеловеческая.

Поэтому можно использовать общие принципы и за их счет неплохо разложить все по полочкам.

Так вот рассматриваем реакцию окружающего мира: в значительной степени дело в ритмах. Хотите верьте, хотите нет.

Еще Вильгельм Вундт в XIX веке показал, что ритмы сами по себе вызывают у человека ощущение удовольствия или неудовольствия. Просто такая данность на самом базовом биологическом уровне.

Дальше вспоминаются советы мэтров перевода, которые в свое время было вообще не понять.

Во-первых

Например, один очень уважаемый специалист как-то поведал, что у слушателя ощущение доверия к переводчику (или даже правильности/неправильности перевода) рождается от попадания в нужное число слов.

Помню, что тогда этот поинт как-то всех удивил. А если задуматься и посмотреть вокруг, то окажется, что человек дело говорил.

Он на опыте почувствовал реальную закономерность, просто донес ее может быть как-то не очень убедительно для нас тогдашних.

Вы произносите ваш перевод. За каждым словом стоит какое-то число слогов.

Это все сочетание (или, точнее, чередование) звуковых колебаний и пауз. Ритм однако.

Во-вторых

Помимо этого, еще одной базовой данностью являются так называемые законы гештальта, которые нам всем интуитивно знакомы. Постоянно используются в дизайне и архитектуре.

Хотя бы закон завершенности образа, когда нарисованы отдельные точки, а мы их мысленно соединяем в целый контур. Созвездия видим например. Или закон близости, когда расположенные рядом предметы воспринимаются как группа.

Кстати этот закон виден из каждой строчки этой книжки.

Вроде сплошной текст на одну тему, а каждые 2-3 строчки воспринимаются как отдельный абзац.

Просто потому что расстояние между некоторыми строчками сделано чуть больше. Абзаца нет. Есть одинарное или двойное расстояние между строчками.

Но таки мозг упорно группирует рядом расположенные строчки в один блок.

И если в этом блоке будет больше одной мысли, у вас начнет портиться настроение: типа «автор, не умеешь писать». А по факту просто закон ритма. Следующая мысль не в своем такте – плохо.

Вывод

Вот и представьте себе, что настроение вашего слушателя просто в силу законов биологии зависит от ритма вашего перевода.

А целостная картина вроде «неплохо переводит» или «все как-то не так» зависит от того, в какой части предложения вы подали нужные слова.

Вроде все как надо сказали, но собрали фразу в таком порядке, что человек **реально** (по законам гештальта) **не услышал** / не воспринял.

Поэтому совет мэтра был очень по делу.

Мысль

Еще ритм как чередование раздражителей и расстояний между ними есть в архитектуре. И в письменном тексте.

Поэтому когда вы смотрите в текст с хорошим лэйаутом, и ритм отбиваете, и вслух произносите, вы постепенно в такой текст «вживаетесь».

И потом этот текст способны озвучить «с выражением», а не просто пробубнить.

И потом такой текст даже лучше начинаешь понимать.

То, что на fuzzy языке называют словом «прочувствовать».

По самым свежим исследованиям, для понимания на слух нужно согласование ритмов мозговой активности с ритмами звучащей речи.

Вывод (начало)

Да, регулятора для непосредственной настройки мозговой активности как-то не просматривается, поэтому нужно что-то косвенное.

Таким косвенным являются мультисенсорные упражнения, когда и ритм пальцами отбивают, и звуки вслух произносят, и перед глазами текст держат.

Очень похоже на изучение фонетики или актерскую работу с текстом.

Еще есть мода на так называемое кинестетическое изучение иностранных языков, когда в таком же режиме учат целые фразы, а потом ими общаются в диалоге.

Объясненьице

Ниже будет рассказано о том, что «тренируйте память вообще» – слабоватый совет. Вам переводить, например, на английский, и нужные слова вы вроде знаете, но почему-то они упорно не хотят вспоминаться.

Ощущение, что вы знаете слово – это про этап Обработки. Смотрите вы на ложку и чувствуете, что:

- у вас в голове есть некое понятия о ложке вообще (типа могу схематически нарисовать и кратко объяснить, что это и зачем она нужна);
- у вас в голове есть какой-то звуковой образ (хотите – назовите его звуковым файлом), который вы воспроизводите, когда надо кому-то сказать про этот предмет;
 - если похожий звуковой файл воспроизведет сосед, то вы увидите предмет (= поймете, о чем идет речь);
- еще есть в голове какие-то ассоциации, самые разные, от ощущений на кончиках пальцев до воспоминаний каких-то ситуаций, связанных с этим предметом.

Всё это вы *чувствуете*. Как-то полусознательно, если хотите. Или давайте скажем, что как-то смутно и подсудно знаете.

Вставочка

Я всё это к тому, что целого слова, например, «ложка» в голове не существует.

- Там по отдельности хранятся лично ваши воспоминания о встречах с этим предметом, причем не только в виде картинок, но и в виде тактильных ощущений, обонятельных ощущений, может быть, звуков и т.п.
Короче, образ – это пазл.
- Кроме того, совершенно в отрыве от этих образов хранятся звуковые и графические образы слов. Так сказать, «звуковые файлы» и «шрифты».

Примерно как и мультфильма не существует. Есть просто сменяющиеся кадры, которые мозг укладывает в плавную картинку. Главное – начните ему показывать со скоростью от 12 до 24 кадров в секунду, а все остальное он доделает сам.

То же самое со словами и вообще с языком у нас «в голове».

Значительную часть времени мозг занят как раз рендерингом, то есть сборкой элементов воедино. Он наводит связи между этими разрозненными элементами, устанавливает рейтинг этих связей, определяет статистическую частотность и правила выбора.

Когда вы учите язык и пытаетесь им пользоваться, вы заставляете мозг вести две «бухгалтерии». Одна система связей уже установлена на родном языке. Другую, для иностранного языка, вы активно создаете поверх первой системы связей. Обе нужно поддерживать постоянно: те, кто недостаточно пользуются родным языком, наверняка знают по опыту, что его качество тоже довольно скоро ухудшается.

Вывод (концовочка)

В общем, надо не память виноватить, а думать про активное припаивание к образам (гештальтам) слов на том или другом языке.

И похоже, что ритмы звучащей речи и двигательные ритмы как раз и являются косвенным регулятором активности мозга.

Или, по-другому, **лучшая согласованность ритма мозговой активности с ритмом текста = более глубокое понимание.** Закон физиологии как будто бы.

А теперь вспомните, как вы учили иностранный язык. У вас всегда «припайка» слов к гештальтам проходила в хорошем настроении, на фоне комфортного ритма, мультимодально?

Ребенок когда приобретает родной язык – постоянно проговаривает какие-то фразы, слова, части слов, звуковые сочетания. Все это на разные лады, с эмоциями, в разном темпе, в движении.

Реально похоже на фонетическую практику. Вот у него потом и «припаивается» как надо. Соответственно, если у вас нужные слова никак не вспоминаются, хотя бы вы их и знали, дело не в памяти вообще. А в том, что эти слова нужно мультимодально «припаять».

А такая «припайка» должна делаться в комфортной обстановке.

Вы когда-нибудь видели певца или диктора, разминающегося на публике?

Нет. Приватное дело для специально оборудованного уютного класса.

Вот и с «исправлением» памяти то же самое.

Проблемы «на выходе»

С кем вы сравнили в теории?

Ежели вы знаете / понимаете / ощущаете / подозреваете, что у вас не идёт, стало быть, вам есть, с чем или с кем сравнить. Например, идёт у условного Васьки.

А кто он?

Васька – скорее всего гештальт. Некий образ, реальный или додуманый.

Или давний нервячок.

Sleepless night idea, driving force и причина вопроса «Почему не идет перевод?»

В самом деле, если не идет, и вы это признаете, стало быть, вам есть, с чем сравнить.

С соседом ли, с образом себя вчерашнего или мыслями о себе завтрашнем.

Может быть, этот образ растет из историй о вредном коллеге, который в удобный момент пытается наябедничать всему свету о вашей якобы некомпетентности.

Может, из образа человека, которому, как кажется, все легко дается.

Может, из образа кого-то шустрого, чья единственная заслуга – все время оказываться в нужное время в нужном месте.

Или, в конце концов, из условного образа кого-то, у кого «все как у людей».

Эти варианты собственно к переводу или образовательной психологии имеют как будто бы очень косвенное отношение. Во всяком случае, в классруме такой образ не прорабатывают. Насколько я помню.

А что действительно важно – это эпистемические профили.

Похоже, что в образовательной психологии на них наметилась мода.

Правда, есть одна важная особенность.

О профилях в целом говорят много, но наконец-то их перестали рассматривать как жесткую данность.

То есть профиль – это скорее набор присущих кому-то типовых реакций на характерные ситуации.

Вместе с тем, в других ситуациях вы можете реагировать по другому профилю. И, кроме того, ваш профиль может меняться с возрастом и уровнем образования.

Небольшой пример. Условно говоря, в изучении иностранного языка вы так называемый «энтузиаст».

В оригинальной работе про финский это было ‘suomen soreutuja’; такой человек, про которого раньше говорили: «Три аккорда я тебе сыграю гордо». Это не оценочное. Имеется в виду тот, кому без проблем выучить несколько фраз и пользоваться ими. Пусть и с ошибками.

С другой стороны, есть те, кто воспринимает изучаемый язык (или предмет) как часть своего «Я». Человек такого профиля просто не может позволить себе говорить с ошибками. Это тоже реальный эпистемический профиль.

И вот оба они на одном занятии. Первый будет радостно отвечать, второй – напряженно молчать. Спросишь – еще больше затруднится. Как-то ответит.

Похвалишь, скажешь: «Тэйк ит изи». Но видишь, что не действует.

Теперь про эти проблемы пишут книги и объясняют с точки зрения профилей и разных стилей обучения. Предлагают разные стратегии для каждого из этих типов.

Есть другая классификация. Например, когда выделяют Knowledge intakers, Knowledge builders и Knowledge users.

Это не про изучение иностранного языка, а про предметную область.

Первые просто записывают, вторым важно встроить новые знания в схему, которая у них уже сложилась, третьим нужно понимать, как применить полученное на практике.

Даже из этой тезисной схемы понятно, что все три профиля могут быть в одном человеке в разных пропорциях.

Если хотите, об этом можно думать как о **настройках (пресетах) эквалайзера** в стереосистеме.

Есть все три параметра, просто у каждого они на своих значениях.

И для разных ситуаций пресеты могут быть разными.

Исходя из этой концепции пресетов и профилей, ниже есть раздел

[«Какую цель вы поставили?»](#).

Там есть схемка, [«Условный уровень ”Икс”](#) называется.

Попробуйте составить свой профиль по этой схемке. И Васькин. И сравните.

Критерии там взяты не с потолка. Всякие там «точность», «компрессия» или «четкая артикуляция», «резюмирование».

У вас это есть? А на каком уровне? Нет, шкалу составлять не надо.

Для начала достаточно просто взять высоту одного столбика относительно другого.

Например, по вашим личным ощущениям.

Да, именно так: «Я думаю, что в целом у меня очень крутая интонация, а вот с прецизионной информацией через раз».

Ну и сделайте столбик для интонации высотой в некую условную единицу, а столбик для прецизионки – в одну треть. Да, очень похоже на сложение пылинок и апельсинок.

Потом вы действительно определите шкалы, критерии, источники оценки, и все будет строже и точнее. Но все это будет чуть позже.

Если вам хочется понять, почему у Васьки идет, попробуйте начать с такой качественной (qualitative) схемки. Графиком или диаграммой она является только на вид и только для удобства.

Допиливать ее можно сколько угодно.

И, кстати, с определенной периодичностью – нужно.

Это – так называемый **метакогнитивный навык**. Самонаблюдение, проще говоря. Привычка хоть по какой-то шкале и системе критериев следить за своим прогрессом.

Любое неудобство, неточность или непригодность схемы – повод лучше узнать себя (а схему – допилить).

Если лично мне не подходит критерий про слова-паразиты, почему так? Я так чисто говорю? Или я никогда себя не слышал со стороны?

Вот вы уже сделали шаг на пути профессионального развития. Если я себя не слушаю со стороны, это вообще как для переводчика? И т.д.

Как мы сказали в начале раздела, Васька – скорее всего образ. Driving force вопроса «Почему не идет перевод?»

Как мы сказали, если не идет, и вы это признаете, стало быть, вам есть, с чем сравнить. Сравнивайте для начала с самим собой хотя бы по самой простой схемке. Главное, регулярно.

Потом усложняйте схему, добавляйте критерии, вводите шкалы, сравнивайте с какими-нибудь нормативами. Тоже регулярно.

Но только не для «хакинга», а самонаблюдения и, если нужно, тонкой перенастройки. **И в какой-то момент вы поймаете себя на том, что переформулировали вопрос «Почему не идет перевод?»**

И вместо этого спросили себя:

1. «Откуда у меня ощущение дискомфорта от моего перевода?»
2. «Почему я сравниваю себя именно с Васькой? (Кстати, кто это?)»
3. «По каким именно параметрам его перевод отличается от моего?»
4. «Действительно ли эти отличия объясняют то, что я чувствую?»

Какую цель вы поставили?

Представьте, что у вас есть возможность спросить, почему не идет перевод, сразу у 6 – 7 переводчиков с разных континентов, со стажем работы не меньше 15 лет, с обязательным опытом в международных организациях, например, ООН и аналогичных.

Как вы понимаете, на неспецифичный вопрос – не очень специфичный ответ.

«Кто сказал, что не идет? У кого не идет? По каким критериям не идет?»

Кстати, интересный вопрос, неплохо бы переадресовать: «А действительно, по каким?»

Именно такой вопрос именно такой группе переводчиков я имел возможность задать в ходе одного исследования. Там речь шла об устном переводе.

Ответы были разными, но общий знаменатель, по моим наблюдениям, получился примерно таким: **подача, точность, скорость, связность, компрессия.**

Почти в каждой профессиональной ассоциации, модной practice group или другой комьюнити в переводе есть свой перечень критериев.

Везде все называется немного по-своему и наполнено смыслом под цели и задачи этой комьюнити.

Разные ученые и научные группы занимались тем, что искали «консенсусную последовательность». Типа как в иностранных языках есть плюс-минус устоявшиеся критерии владения языком. И одна из мыслей такая: все, что переводчику неплохо уметь, это одна большая переводческая компетенция.

Более мелкие составляющие – это субкомпетенции. Например, **билингвальная, экстралингвистическая, психофизиологическая, знаний о переводе, инструментальная и стратегическая.**

Если взять критерии опытных переводчиков, данные научных изысканий и распространенные параметры оценки из повседневной практики и все это несколько упростить, то можно собрать примерно такую схему как на рисунке 1.

Рисунок 1. Переводческие компетенции. Круговая таблица

Это моя собственная сборка конкретно для этой книжки с единственной целью: показать, как можно объединить разнородные вводные. Работает эта картинка как иллюстрация для фраз вроде: «У переводчика должен быть профессиональный плитус, ниже которого он не опускается».

Звучит очень ярко, но только fuzzy. И вот чтобы не превращать разговор о плитусе либо в бла-бла-бла, либо в лонгрид, вот картинка:

Рисунок 2. Переводческий «плитус»

Дисклеймер для тех, кто увидел картинку, а все написанное не читал, ибо даже это TL, DR:

- перед вами не шкала оценки в аудитории (не надо спрашивать, как это использовать в классруме);
- перед вами не сводный гайдлайн (не надо спрашивать, где тут критерии из знакомого вам учреждения/ комьюнити/ диссертации);
- перед вами практически гештальт с минимальными вкраплениями слов.
Целостный образ процесса перевода со «впаянными» в него связями между скилами.

Выше был плинтус, а вот картинка некоего стандарта. Условный уровень «Икс». Может быть, это ваш регулярный режим. Может быть, ваш желаемый уровень.

Рисунок 3. Условный уровень «Икс»

Смысл простой: у вас есть некий уровень прокачки неких основных скилов для того, чтобы добиваться нескольких основных задач в переводе.

Проблема в том, что когда мы просто начинаем общаться про элементарные штуки вроде скилов, прокачки и критериев оценки (ну чего же тут непонятного?), не у всех складывается картинка «в голове». Хоть такая, хоть другая.

Заметочка

Складывание или нескладывание картинки «в голове» показателем крутости, статусности или недюжинного ума субъекта не является. Умными словами такая картинка будет называться «модель предметной области».

По немаленькому опыту работы я убежден, что процентов 80 негативных эмоций, «глупых» внутренних вопросов вроде: «А почему у меня не идет?», а также ощущений бега на месте происходит именно из пренебрежения даже простенькими модельками предметной области.

Продолженице после заметочки

Если бы я замахнулся делать сводный гайдлайн по переводу, моя картинка начала бы смотреться как генетическая карта.

Она бы стала трудночитаемой, зато каждый нашел бы там критерии своего учреждения и т.п. из второго пункта дисклеймера про TL,DR выше.

В таких случаях сказали бы, что **concept validity** моей картинки очень высока.

То есть картинка очень полно отражает предметную область и все взаимосвязи.

Может служить адекватной моделью предметной области, иначе говоря.

Только читателю в нее пришлось бы въезжать наверное с полгода.

Если бы я выполнил первый пункт дисклеймера, то есть сделал интерактивный шаблон для оценки в классе, получился бы такой онлайн калькулятор неизвестно чего.

А мне эти картинки нужны совсем для другого. Рассказать про плитус и про Ваську, а еще про Degraded Mode в переводе (следующий раздел).

Что вы реально сделали?

Когда-то давно один синхронист по имени Крис Фортис предложил идею Degraded Mode, позаимствовав ее из автопрома. Идея тоже отвечает на вопрос: «Почему перевод не идет?» Пересказывать не стану, просто поделюсь картинкой.

Degraded mode

1. Физическое состояние

Знания о переводе: основные проблемы, методы работы, техники

2. Резюмирование
3. Воспроизведение линейной последовательности оригинала
4. Воспроизведение логических связей оригинала
5. Замедление «на быстром ораторе»
6. Нормальный темп «на медленном ораторе»
7. Сохранение прецизионной информации

Билингвальная субкомпетенция

8. Использование подходящего регистра
9. Адекватная интонация
10. Четкая артикуляция
11. Отсутствие «кальки»
12. Отсутствие слов-паразитов

Экстралингвистическая субкомпетенция

13. Правдоподобная общеязыковая логика
14. Правдоподобная специальная логика
15. Термины в правдоподобном смысле

Функционирование в Degraded Mode

Рисунок 4. Функционирование в Degraded Mode

Смысл такой: не идет лично у вас, не идет прямо на мероприятия по ходу работы в силу организационных, психических или физиологических факторов.

Что делать? Переходить в Degraded Mode. Это как?

Это опустить почти все параметры работы почти до плинтуса, только не снижать критически важных. Их можно ополовинить, но не опускать слишком сильно.

Под Degraded Mode автор подразумевает порядка шести разных действий.

В том числе очень физиологичных, вроде восстановить дыхание, проветрить кабину или снять обувь.

То есть обеспечить поддержание физиологического гомеостаза и психического равновесия за счет снижения ряда требований к себе в процессе работы. **В общем в ущерб этой работе. Хотя, при этом, он делает много дисклеймеров, что косячить никого не призывает.**

Как стыкуется одно с другим?

- А так и стыкуется, что есть критически важные действия, на которые сильно забивать нельзя, а то качество перевода (читай, впечатление заказчика) упадет.
- А есть как бы вторичные действия, которые можно опускать почти до плинтуса, однако не ниже. А то уже никто вообще не поймет. Не то, что слушатели, а даже, как говорится, родная бабуля. В смысле, промашки пойдут слишком очевидные даже для непрофессионала.

Некоторые из предложенных Фортисом действий включают:

- использование коротких слов (типа уменьшить количество слогов);
- доносить эмоцию и логические акценты за счет интонации;
- активно сыпать клише и шаблонами (ибо гештальт: смысл готов, долго думать не надо);
- доводить только основную мысль, срезать «красоты» и мелкие шуточки, словечки и т.п.;
- в крайнем случае – переводить тезисно, так называемый “bullet point interpretation”.

Как бы я нарисовал предложение про Degraded Mode на своей схеме, вы уже видели выше на рисунке 4. Желтым обведено то, на что я бы обратил внимание студентов.

Цитаточка

Звучало бы так:

«Если чувствуешь, что не тянешь, но сделать надо/ хочется
и чувствуешь, что в принципе можешь, что это
не принципиально выше твоих сил,

и батарейка держит, делай так:

1. замедляешься (да, что бы там ни вытворял докладчик);
2. не разрешаешь себе «эммм», «нуу», «значит», «тассзать» и т.п.;

3. начинаешь доносить общую суть (резюмирование и общеязыковая логика – хотя бы просто не говорить глупостей вроде «billion – миллион»);
4. и старайся работать интонацией (а не структурой предложения – ну вместо:

«Слово для выступления предоставляется Ивановичу» скажи:

«Иванович, вам слово».

С расстановочкой пауз, густо, с оформленными заключительными слогами и еще припечатай в конце нисходящий интонационный контур, чтобы сомнений не оставалось – приглашают выступить»).

Мысль

Кстати, когда только начинают учиться переводу, как раз-таки и пытаются с уровня «ниже плинтуса» прийти к уровню “Degraded Mode”.

По большому счету, первые успешные учебные синхроны – это удобный для ушей слушателя пересказ по мотивам выступления.

Если у вас не идет перевод в этот период, то тут два варианта:

- либо вы еще не составили свою собственную схемку «в голове»
(просто непонятно, какие именно скилы качать, в какой комбинации и какие – в самую первую очередь. С этого кстати надо начинать, постоянно совершенствуя схемку. А не рандомно тыркаться, ожидая 50-летия творческой карьеры, в надежде, что тогда-то и придет первая и сразу же в окончательной версии схема);
- либо не все критические параметры еще подошли к уровню “Degraded Mode”.

Вывод

Динамику можно изобразить так

(да, более высокий уровень слева; знаю, что разрыв шаблона):

Рисунок 5. Динамика скилов (ну или «субкомпетенций» для единообразия)

И, конечно, когда начинающий наконец-то доходит до этого дигрэйдед мода (и в этот момент становится продолжающим), он нередко ломит на рынок услуг перевода.

И там бывает спотыкается.

И тоже рождается ощущение что «перевод не идет».

Это связано с тем, что нужно стремиться к уровню «Икс», не считая дигрэйдед мод нормой.

Как-то так.

Проблемы на этапе обработки

Помните стандартное устное задание на многих экзаменах по иностранным языкам? «Опиши картинку». Обычно картинка довольно живая, вроде комикса, с характерными позами персонажей и мимикой.

Вот это и есть гештальт. Всем понятная ситуативная картинка.

Согласитесь, не так принципиально, как именно он появляется «в голове»: проходит сборку или сразу отпечатывается. Главное, что он объективно существует и работает по так называемым «законам гештальта».

И еще у него есть важная фишка. Связи и объекты он отражает единым блоком.

Или, как иногда пишут, **связи между объектами в гештальт «впаяны»**.

Нарисован на картинке очень грустный дядя в магазине, а перед ним упавший стеллаж, и подбегает продавец, хватаясь за голову. Думаю, если опросить человек сто юзеров, самая первая интерпретация у всех будет типовой: дядя снес стеллаж.

Вот это и есть «впаянность» связей. Дядя снес стеллаж. А продавец расстроен ситуацией.

Как бы можно пофантазировать и сочинить любую оригинальную трактовку, но она займет время. А первая интерпретация скорее всего будет типовой.

Время в исследованиях мозга – показательный критерий.

Когда хотят отличить «непосредственные» реакции от тех, в которых подключается мышление, как раз ставят ограничение на время реакции.

Так что самая первая типовая трактовка большей части юзеров и будет показывать, **насколько картинка говорит сама за себя**. То есть интуитивно и однозначно понятна. То есть является гештальтом. В который все значения «впаяны».

Пожалуй, самая большая сложность любого перевода – это необходимость постоянно «распаивать» гештальты и собирать их в линейные последовательности. Проще говоря, понимать картинки и обсказывать их слово за словом. И подбирать слова так, чтобы они не очень выбивались из смысла картинки.

Поэтому я и сказал, что ответить на вопрос, почему перевод не идет, вполне можно. Даже при общей постановке, без уточнения языковой пары и без уточнения, устный или письменный.

А чтобы более конкретно – надо пройтись по уровням. Постоянно держа в уме психофизиологические закономерности.

Рисунок 6. От девербализации к формулированию на языке

Какие существуют психические процессы?

Предупрежденьице

Этот раздел в основном для тех, кто любит big picture.

Оный big picture взят из психологии, и терминология тут своя.

Это та самая схемка, которую надо соотнести со всем, что вы знаете о переводе на собственном опыте.

А дальше я прокомментирую. Так мы с вами и окажемся примерно на same page.

Шесть психических процессов.

На схеме ниже показаны:

- **Ощущения**

- в виде *воздействия* от двух внешних *раздражителей* (один – зрительный, второй – тактильный),
- а также в виде *интероцепции*.

Черные изогнутые линии (в том числе идущие от памяти).

- **Восприятие**

- в виде различных уровней *изоморфизма* при формировании зрительного образа,
- а также в виде *перцептивного образа*, в составе которого имеются *регуляторные* и *эмоциональные* компоненты с нижележащих уровней.

Последовательность фиолетовых многоугольников, шар с фиолетовыми многоугольниками внутри.

- **Эмоции** (по Веккеру, сумма *интероцептивного* ощущения и *когнитивной осведомленности* о некоем факте)
 - в виде элементарной **эмоции** в ответ на тактильное *раздражение*,
 - а также в виде более сложной **эмоции** в ответ на воздействие *образа* из памяти.

Зеленый шестиугольник.

- **Память**
 - как *сквозной психический процесс* должна быть представлена на всех уровнях.
Для упрощения схемы изображена только на двух.

Оранжевый блок с подписью.

- **Мышление** (по Веккеру, процесс выделения инварианта в ходе «перевода» как минимум между двумя структурами)
 - в виде перевода между языком гештальтов и естественным языком (речевое мышление, условно «межъязыковой» перевод),

стрелка с надписью «"Межъязыковой" перевод – речевое мышление».
В анимированной версии этой картинки инварианты показаны как поднимающиеся вверх пузырьки.
 - в виде перевода между двумя суждениями, одно из которых говорит о видовых, а другое – о родовых признаках искомого объекта (понятийное мышление, условно «внутриязыковой» перевод между двумя уровнями суждений).

Красные и желтые лучи от двух структур внутри темно-синего блока.

Инвариант обозначен как «Концепт» (собственно темно-синий блок), выражением которого служит итоговое суждение (или дефиниция, светло-голубой прямоугольник).

- Также показано перцептивное мышление, являющееся манипуляцией с целостными гештальтами без перевода на какие-либо иные уровни.
В анимированной версии показано как вращение маленького шарика вдоль двух закругленных стрелок.

Внимание (по Веккеру, наиболее «сфокусированная» часть сознания) на схеме не показано, чтобы не рисовать подвижную красную рамку и не загромождать схему.

Названия уровней даны по Н.А. Бернштейну (работа которого процитирована Л.М. Веккером). Сознательная часть психики обозначена светлым фоном.

Соотношения уровней представлены приблизительно. Схема является прототипом и частной интерпретацией.

Настоятельно рекомендуется непосредственное ознакомление с первоисточником.

Рисунок 7. Упрощенная схема общей теории психических процессов (описание см. в тексте)

Как устроены эти процессы.

- **Психические процессы существуют объективно**

Они разворачиваются на своих носителях, которые могут иметь многоуровневую структуру.

- **Каждый уровень носителя обладает собственным энергетическим потенциалом**

Это не метафора психической энергии. Основой служит энтропия Шеннона
[Ср.: «Энтропия в термодинамике и в теории информации», В.А. Зорич].

- **Процессы в головном мозге, например, регистрируемые при визуализации, являются только коррелятами психических процессов**

[Ср. с некоторыми публикациями об электромагнитной природе сознания (the semi field theory of consciousness)].

- **Психические процессы построены по типовому плану**

- в их составе имеются:

- (a) когнитивные
- (b) регуляционные
- (c) эмоциональные

компоненты в различных пропорциях (ср. с графическим эквалайзером: на одной панели настраиваются любые соотношения нескольких параметров);

- у психических процессов есть ведущее звено, собственное для каждого процесса (например, метрические инварианты – в зрительном восприятии);

- звенья построены из компонентов нижележащих уровней (например, зрительные гештальты – из сенсорных инвариантов и связанных с ними эмоций);

- исходный «материал» для психических процессов изначально приходит из физических (в т.ч. тактильных) контактов с окружающим миром (идея, за которую Веккера очень критиковали).

И еще:

Л.М. Веккер рассматривает:

- (а) человека – как частный случай физической системы;
- (б) психические процессы – как частный случай информационных процессов.

В связи с этим концепция и названа информационной теорией психических процессов.

Эта концепция хорошо объясняет, почему работает ИИ и чем он отличается от человеческого:

- там, где для расчета объектов и связей используется вероятностная статистика и векторные БД, у человека используется коллекция гештальтов и, в качестве векторов, их эмоциональные компоненты;
- иными словами, ИИ частично «протезирует» определенный функционал интеллекта человека, причем по другому механизму.

Концепция заостряет внимание на устройстве психики как объективной структуры, на природной «встроенности» ряда механизмов [*Ср. с Language Acquisition Device в концепции Н. Хомского*], а также на важности обучения и социального научения в становлении психических процессов и психических структур человека.

Как работают образы?

Где-то в районе двадцать восьмого года, тысяча девятьсот, или около того среди шахматистов проводили исследование. Была гипотеза, что они очень быстро просчитывают ходы. Работают вроде эдакого суперкомпьютера. И тем отличаются от любителей.

Исследование было чем-то вроде самонаблюдения и самоотчета в процессе игры. К этому добавили эксперимент. Показывали доску с разными позициями на короткое время, около нескольких секунд, и просили воспроизвести положения.

Наверняка сейчас кто-нибудь уже подумал: «А, фотографическая память! У продвинутых участников эксперимента наверное была фотографическая память!» Так вот нет.

По итогу оказалось, что продвинутые игроки реально отличаются от любителей по скорости и точности такого воспроизведения. Но только фотографическая память ни при чем. Точных изображений они перед глазами не держали.

По самоотчетам, они видели (и запоминали) ходы и возможности, а не фигуры и положения. Если перефразировать, они видели (и запоминали) доску в виде тепловой карты. Или градиента вероятностей. На уровне «тепло» – «холодно».

И делали это «единым блоком» за короткое время. Времени мысленно проговорить про себя названия фигур и их положения там не было. Вот вам опять пример гештальта со «впаянными» в него связями между объектами.

А теперь важный вывод. **Умение видеть ситуацию (например в шахматах или переводе) гештальтами и «распаивать» эти гештальты – это два разных умения разных уровней работы мозга.**

Мысль

Собственно, по информационной теории психических процессов,

мышление – это постоянный перевод между образами и словами в режиме «туда-обратно». А наш с вами перевод, который профессия, всего лишь частный случай этого психического процесса.

Поэтому теория о психическом переводе прекрасно подходит для объяснения проблем перевода-профессии.

Вывод

Ответ на вопрос «почему не идет перевод?» предполагает три вводных:

1. Мозг работает в режиме выполнения задач.
2. Задачи выполняются как минимум на пяти разных уровнях, которые не обязательно подключены постоянно или синхронно.
3. Самые высокие уровни привлекаются только для новых и нестандартных задач.

Рисунок 8. Мышление как процесс перевода

Рисунок 9. Как получается девербализация. Слов нет, одни ощущения

Еще важно понимать, что два этапа классической схемы перевода, то есть «Понимание», за которым следует «Девербализация», это по факту прогонка звучащего предложения по длинному коридору уровней мозга с последующей выдачей гештальта. Собственно, этим гештальтом «Девербализация» и является.

Третий этап, как нетрудно догадаться, про обсказать гештальт на языке перевода, забыв про язык оригинала. Помогает этому процессу так называемая переводческая скоропись. Кто пробовал – знает, что просто только со стороны. Идет она трудно и даётся не всем.

А все потому, что прокачанная переводческая запись – это в большей степени **условная зарисовка гештальта**, чем схема предложения или стенограмма. Кто понял эту разницу за время обучения хотя бы интуитивно, тот кажется талантищем, у которого вечно все очень складно получается.

Откуда берется ощущение понимания?

Мышление – это процесс перевода с языка образов на язык слов и обратно.

И если перевод состоялся, это **сопровождается ощущением понимания**.

Уже упомянутый мной Л.М.Веккер вообще считал, что мозг выполняет самопроверку перевода, и ощущение понимания приходит только по итогу самопроверки.

То есть когда вы слушаете говорящего, вы переводите звуковые колебания в звуки речи. В буквальном смысле на уровне улитки и слуховой коры «расшнуровываете» сложную звуковую волну.

Компьютеру в аудиоредакторе для этого требуется преобразование Фурье.

У вас это реализовано на уровне механики: **вспомните старинный фонограф или патефон, работающие без электричества**.

Теперь представьте, что вы идете по длинному коридору в хорошо знакомом доме и слушаете себе в наушниках какой-нибудь подкаст.

Дальше вдруг выключается свет. Бывает. Вас это не сильно удивило. Начинаете шарить по стене рукой в поисках выключателя. Вряд ли поможет, но это почти на автомате.

У вас идет многоступенчатый процесс восприятия, сопровождается появлением гештальтов (почти что зрительной карты пространства), вам внутри все ясно (есть чувство понятной ситуации).

Из звуков речи в наушниках рисуются картины. На них – объекты и связи между ними.

Особенно если подкаст – чисто на занять время. Вы не очень слушаете, что там говорят, но и не пропускаете мимо ушей. Он просто идет фоном, и вы **в целом «видите» ситуацию подкаста**.

Чувство понятности возникает потому, что постоянно идет фоновый перевод на язык мысли.

«Вот я, вот карта пространства, вот я по пространству шагаю, вот рассказывают что-то в целом понятное...»

Идет постоянная самопроверка перевода, которая в случае успеха сопровождается чувством понятности¹.

Это первый перевод, который всегда и везде с вами и вашим мозгом.

Кстати, если неожиданно для себя в этом коридоре вы вдруг наступили на что-то мокрое, тут фоновый процесс перевода выходит на более осознанный уровень.

Вам уже приходится активно «соображать» или «догадываться», что, скорее всего, соседи с верхнего этажа вас залили, вот свет и выключился. Потому и лужа на полу.

И этот процесс, согласитесь, даже субъективно сопровождается каким-то другим усилием и другим чувством, чем предыдущее шагание по коридору.

Ряд авторов умных книг как раз и считает, что это один из показателей выхода психического процесса на более высокий уровень.

¹ Тут имеет смысл не углубляться в детали, потому что кто-то выделяет понятие «домыслительной» или «перцептивной» психики, чтобы объяснить, как это вороны с белками считать умеют.

Другая точка зрения, чтобы объяснить это наблюдение, гласит, что элементы мышления «разлиты» по другим психическим процессам. В этом разделе мне важно подчеркнуть, что переводов в переводе всегда два.

Глубинные тонкости, возможно, здесь не пригодятся.

Рисунок 10. Гештальт осознался и проговорился «в голове» словами: образ вышел на более высокий уровень

Это уже мыслительная психика.

Вы «расшнуровываете» внеплановый и нестандартный гештальт лужи в коридоре и начинаете отдельно, подключая внутреннюю речь, «соображать».

По сути, здесь вы проговариваете сами себе: «Конь идет на С6».

Это подключается верхний уровень для решения нестандартной задачи.

Переучивание себя на новую задачу

Общие принципы

Когда эта книжка еще была сайтом, там был раздел примеров. Было интерактивное поле, сделанное на основе форм-опросников. Надо было перемещать слова в двух столбиках друг напротив друга, но нажимать кнопку “Submit” было не нужно. Просто в стандартном интерфейсе формы эту кнопку было не отключить. И несколько раз в инструкциях к примерам было явно написано, что ничего сабмитить никуда не надо.

Точно знаю, что, когда некоторые люди включали секундомер, и весь эксперимент их немного напрягал, они ловили себя в последний момент перед нажатием сабмита.

Это для демонстрации того, как почувствовать гештальт. Привычный интерфейс форм и окошечек.

Если в правом верхнем углу красненький кубик, то это должно быть «заккрыть».

Если внизу зелененький прямоугольничек, то это должна быть естественная концовка действия.

Вот вам и связи, «впаянные» в гештальт. Бытовым языком вы скажете, что вы привыкли к такому интерфейсу, он типовой, обычный, интуитивный, и т.п.

Между тем, в зеленом цвете для «хорошего» действия или в красном – для «плохого» **ничего интуитивного нет**. Или вы «на автомате» спокойно едите огурцы, но не помидоры? А как тогда быть с арбузом?

Дизайнеры интерфейса спроектировали определенные условия в виде постоянного расположения кнопок, окошек и их цветов. Сначала мы к этому приучались, на верхнем, «словесном», уровне проговаривая себе, где что.

Потом задача работы с окошками перешла на более низкие уровни работы мозга.

Это проявилось в том, что мы больше не воспринимаем окошко как отдельный объект.

Мы его воспринимаем как целостный гештальт, внутри которого «холодно – горячо».

Когда вам дают новую вводную, типовую кнопку «горячо» или «хорошо» не нажимать, это происходит на верхних, «словесных» уровнях.

Новый вид связи, кнопку не нажимать, в гештальт так быстро не «впаялся».

Именно поэтому приходится себя одергивать (то есть буквально проговаривать себе указание). Чтобы точно выполнить новую вводную, нужно время, спокойные условия, и постоянный контроль новой задачи.

Процесс переучивания схематично изображен на рисунке 11.

Кстати совсем недавно мне вновь удалось подтвердить для себя эту схему.

Я разговаривал с одним музыкантом, который исполняет довольно сложные вокальные партии, аккомпанируя себе на струнном инструменте. У музыканта есть тьютор. Точнее композитор, с которым они взаимодействуют примерно как актер с режиссером.

Когда «режиссеру» что-то не нравится, он может слегка изменить мелодический рисунок или длительность и соотношение слов в вокальной партии и тактов в мелодии.

Так вот для того, чтобы разучить новый вариант, музыкант-«актер» выработал для себя специальный прием. Он сначала наигрывает для себя чуть ли не пародию на старую версию мелодии, чтобы максимально далеко от нее отойти. И переходит к тому, чего хочет «режиссер», только хорошо запомнив пародию.

Проще говоря, он увеличивает дистанцию между тем, что закрепилось в его памяти, и новой версией. Как раз потому, что переучиться на очень похожую новую задачу не получается. Так сказать, разрешающая способность восприятия не позволяет.

Рисунок 11. Переучивание себя на новую задачу

Знаете, что делают шахматисты?

Разучивают варианты шахматных партий.

Многообразные варианты начала игры расписаны этак до десятого хода и дальше.

Говорят, первая часть игры – это соревнование в том, кто какую комбинацию вспомнит.

Говорят, что это очень скучно.

Еще интересно, что приводят в пример так называемые шахматы Фишера, где расстановка фигур нестандартная. И тогда вдруг начинается, что даже опытные игроки начинают делать довольно глупые ошибки.

Применение в переводе

В переводе происходит ровно то же самое. Припоминаете?

Прикрутим сюда схему психических процессов.

Разучивание дебютов и домашняя подготовка перед матчем – это создание «в голове» библиотеки гештальтов.

Как можно большего их количества. Чтобы любой нестандартный расклад в итоге был минимальным отличием от чего-то знакомого.

Раз отличие минимальное – то и реакция, как на гештальт. Быстрая.

При желании можно и подумать, попереводить на словесный язык.

Не полностью все проговаривая, конечно. Этаким свой язык полуслов.

Это не так принципиально, полуслов, третей слов, восьмых долей слов или как.

Главное, что есть два полюса, мыслительная и домыслительная психика, и градиент между ними.

Ну вот этот язык полуслов и находится где-то внутри градиента.

У каждого по-своему.

А когда начинаются шахматы Фишера, начинается подключение небстрых верхних уровней. И в условиях дефицита времени – очень «детские» ошибки.

Кстати, по этой же причине есть такой афоризм, что за пределами своей профессиональной области многие люди ведут себя мягко говоря не очень умно.

В переводе та же самая история. Вы когда-нибудь задумывались, что многие вещи, которые надо переводить, как бы не очень новы? Что можно взять некий текст, заштриховать черным маркером имена и названия, поменять местами абзацы, и он хорошо пойдет в дело дальше?

Некоторые так и пишут. И поэтому в книжках про копирайтинг говорят, что положительный тест черного маркера – это плохо.

Да, для маркетинга это плохо. Потому что текст безликий.

А для обучения переводу и его прокачки – хорошо.

Потому что вы набираетесь гештальтов.

Замечочка

Я не сказал «набираетесь устойчивых слов и выражений». Это принципиально.

Я сказал «набираетесь гештальтов».

Когда вы начитываетесь вагоном шаблонных текстов,
усвоение устойчивых слов и выражений будет самым очевидным эффектом.

И он замаскирует все остальные. И потому покажется очевидным и единственным.
Но вспомните: гештальт – это целостная картинка, в которую «впаяны» связи между объектами.

Вы набираетесь инвентаря гештальтов для того..
чтобы изучить варианты связей между объектами!

Продолженьице после замечочки

Та же история с «жизненным материалом», который Станиславский считал богатством актера.

Насмотреться разных жизненных ситуаций – это способ понять, какие бывают отношения между людьми. И только во вторую очередь – как выглядят или одеваются сами люди.

Соответственно, если вы беретесь за стандартный способ работы, когда из текста просто извлекаются слова и выражения и вносятся куда-нибудь в электронную табличку, вы идете по тяжелому пути. Напряжному и не всегда реалистичному.

Дальше мнимая дилемма: «Либо я щас напрягусь и сделаю-таки эту табличку, либо Васька и правда лучше».

Между тем, напрягаться и хакать не надо. Иначе вы сами в итоге хакнетесь, а Ваське и правда будет лучше.

Надо сознательно и спокойно коллекционировать слова и выражения по принципу связей, которые они обозначают.

Пример такой классификации, которую можно назвать «по функции» или «по зарядам», показана на рисунке 12 ниже.

4	Modalities	Topics	Nouns	Verbs	Adjectives	Adverbs
5						
6	Existential notions	Det finns inte ▾				
7	Spatial notions	Här ▾				
8	Temporal notions	Imorgon ▾				
9	Degrees of probability					
10	Quantitative determiners					
	Signal reason					
	Signal effect					
	Signal cause					
	Logical incl/excl					
15	Logical disjunction					
16	Logical conjuncton					
17	Occasional intros					
18	Start discourse					
19	Check understanding					
20	Signal non-understanding					
21	Ask for repetition					
22	Ask for clarification					
23	Introduce topic					
24	Express hesitation					
25	Express emphasis					
26	Exemplify					
27	Change theme					
28	Correct oneself					
29	Summarize					
30	Ask for opinion					
31	Close conversation					

Рисунок 12. Функциональная классификация (слова и выражения отсортированы по принципу связей, которые они обозначают)

Известный переводчик и преподаватель перевода Андрей Фалалеев в своем курсе предлагает понятие «стрелки» или «знаки». Отличие от классических табличек как будто бы минимальное, но на самом деле очень серьезное.

Классификация по «зарядам».

Функциональная классификация экономит вам силы и время. Даст чувство глубокого удовлетворения, а также ощущение осмысленности и посильности обучения.

Через коллекционирование по функциям-знакам-стрелкам-назовите как угодно вы привыкаете сознательно видеть в гештальте то, что вам нужно как переводчику.

А именно – «впаянные» туда связи.

Второе – у вас появляется коллекция слов и выражений для обозначения этих связей. И тогда перевод с языка гештальта на язык вашей коллекции ускоряется и автоматизируется.

В смысле если ваша коллекция заполнена на английском (или, как у меня, на финском), по-бытовому можно сказать, что вы немного научились думать на английском (финском).

Думать на английском = обеспечивать общефизиологический перевод с языка гештальта на английский.

Как вы понимаете, просто вклеить в этот эксель колонку на русском и автоматически ее перевести – невероятная глупость.

Потому что тогда у вас будет автопереведенная колонка с русским.

В итоге вы будете обеспечивать общефизиологический перевод с языка гештальта на автопереведенный русский = думать на автопереведенном русском.

Стало быть, для приобретения скорости надо иначе потратить время.

Полистать похожие тексты на русском и составить по ним коллекцию для обозначения аналогичных связей.

Между получившимися табличками на русском и английском будет в целом оверлэп.

А еще будет одна неудобная вещь.

В лингвистике называется «языковая асимметрия».

Оверлэп будет не стопроцентным. Для некоторых слов пара вообще будет очень слабенькой. Соответствие процентов 60 например. У каких-то слов будет по три соответствия, и поди разберись, какое лучше. Вот именно это и есть глоссарий, к которому стоит стремиться.

Прямо так, с невыясненными соответствиями и неполными оверлэпами. На него и надо потратить время. С первых десяти строчек такого глоссария начнется ваш принципиально новый по качеству и скорости перевод.

Примечаньице

Как будет рассказано ниже, перевод складывается в том числе из других компетентностных доменов. Я не сказал, что сделай глоссарий = стань переводчиком. Может вообще быть ощущение, что не получилось ничего.

Порой для начала движения нужен минимальный уровень сразу нескольких параметров. И тогда – качаешь один параметр, и как будто бы все без толку.

Продолженьице после примечаньица

Еще из этого глоссария будут расти правильные вопросы. Он даст вам понимание ваших сильных и слабых тем. И именно он даст вам скорость.

И еще вы проникнетесь типовой проблемой терминологии: стопроцентных пар на всё подряд не подобрать, для работы вы подбираете сколько можете с максимально реальным соответствием... и потом обязательно находится кто-нибудь, кто на почве этой вечной проблемы асимметрии пытается сделать хайп и громко закричать о вашей некомпетентности как переводчика.

Например, Васька. Но вы уже прекрасно оцениваете свои силы. Означенный хайп не заставляет вас ничего хакать по ночам. Вы просто планомерно качаете табличку связей ровно в тех сегментах, какие вам интересны.

«Приваривание» слов к образам.

Когда эта книжка была сайтом, в разделе интерактивных примеров все было продублировано. Были примеры на русском и те же – на английском. У меня была возможность собрать юзер фидбек с тех экспериментов. Им шёл не первый год. Потому с уверенностью могу утверждать: когда начались английские слова вместо русских, пользователи нередко ощущали немного больший субъективный напряг или «скрип мозгов».

За исключением случаев, если были билингвами или имели постоянный exposure английским языком. Это к наглядной демонстрации описанного выше.

Как я там выразился?

«... у вас появляется коллекция слов и выражений для обозначения этих связей.

И тогда перевод с языка гештальта на язык вашей коллекции ускоряется и автоматизируется.

В смысле если ваша коллекция на английском (или, как у меня, на финском), по-бытовому можно сказать, что вы немного научились думать на английском (финском).

Думать на английском = обеспечивать общефизиологический перевод с языка гештальта на английский».

Вот интерактивный пример это и показывал.

Чем лучше был заточен перевод с языка гештальтов на английский и обратно, тем меньше «скрипа мозгов» люди ощущали в примере на английском, и тем больше он приближался по ощущениям и результатам к примеру на русском.

В примерах была просто сортировка слов в заданном порядке. Простых слов вроде «собака», «кошка», «джинсы». Слова на английском и русском были одними и теми же по смыслу.

Если выразиться научно, то «по смыслу» означает, что обобщенный образ джинсов или собак был одним и тем же.

Если сейчас кто-то скажет, что, когда он думает про “jeans”, **обобщенный образ «в голове» чуть другой**, чем для «джинсов», это будет чистой правдой.

Полностью абстрагироваться от чего бы то ни было нереально.

Л.М. Веккер как раз и говорит про постепенное поуровневое построение обобщенного образа. При этом самое высокое обобщение «в голове» все равно стоит на конкретных экземплярах и содержит их следы.

Опять же, если научно, то некий обобщенный образ для “jeans” правильнее назвать инвариантом всех “jeans” у вас «в голове».

Обобщённый образ для «джинсов» – инвариантом всех «джинсов».

А вот тот третий, самый общий образ, который как бы для этого предмета гардероба вообще, безотносительно языка, уже уместно назвать обобщённым образом или абстракцией.

Но только эта абстракция настолько смутная, что она работает примерно как кнопка "Submit" или красный крестик «закреть».

Короче, если вы интуитивно что-то хватаете из шкафа, потому что ногам неудобно, то для решения этой задачи (сделать уютно) в дело идет, скорее всего, абстракция.

А если вы делаете один из экспериментов на русском или английском, то, похоже, используется инвариант.

Потому что подспудно ставится задача сделать тест на каком-то языке.

Это еще в копилку того, почему не идет перевод.

Что бы там ни говорили про девербализацию, она все равно минимально привязана к какому-то языку.

Для скорости и точности эту привязку надо упорядочивать, но не биться с ней.

Объяснение

Я проводил небольшой эксперимент среди иностранцев, живущих в Финляндии и имеющих какой-либо уровень финского.

Смысл такой. Сидим в кафе. Я очень быстро указываю на окружающие предметы и прошу быстро ляпнуть первое, что приходит в голову. Даже непристойное слово. Бывало, кстати, и такое.

Так вот регулярно был микс родного языка и финского.

Какие-то предметы назывались на одном языке, какие-то – на другом. Причем заведомо названия всех предметов люди знали на обоих языках.

Вывод

Не надо биться за **физиологически не существующее абстрагирование** и требовать вообразить отвлеченную ложку или чашку.

Надо сделать совсем другую, простую и посильную вещь.

А именно: когда ставится задача быстро назвать все объекты на английском, выловить случаи, где проскакивает родной язык.

Такие случаи означают, что к гештальту не «припаялось» английское слово.

То есть стабильный перевод с языка гештальта на английский не происходит, хотя бы вы и поставили себе такую задачу.

И хотя бы нужные слова на английском вы знали.

В таких случаях любят говорить, что надо «думать на английском», а у вас как-то не получается.

Все получается. Просто «припайка» нужного слова к гештальту – физиологический процесс.

Очень физиологический и очень личный. В массовом обиходе любят говорить про память, запоминание, мнемонику и все вот это вот.

Повторю кратко только одну мысль из начала книжки: «припайка» слов к гештальтам и память – не вполне одно и то же.

Если отождествлять и идти по рандомным способам «улучшения памяти» вообще либо по пути абстрагирования от ложек (идеализировать девербализацию), можно прийти к стандартным проблемам типа «перевод не идет», которые считаются такими же нерешаемыми и вечными, как «язык чё-то не учится».

Референс

- «Искусство представления: классические этюды актерского тренинга». *Станиславский, К.С.*
- «Моя система». *Нимцович, А.И.*
- «Общая психология». В 3-х томах. *Немов, Р.С.*
- «Психические процессы». В 3-х томах. *Веккер, Л.М.*
- Advice for conference interpreters who are struggling in the booth:
how to switch into 'degraded mode' to ensure 'basic minimum' performance. *Fortis, C. G.*
- Gestalt Therapy. 100 key points and techniques. *Mann, D.*
- Monikielisen työyhteisön opas. *Lehtimaja, I. et. al.*
- Paraconsistency: logic and applications. *Tanaka, K.*
- Researching Translation Competence by PACTE Group. *Hurtado Albir, A.*
- Tell Me What I Did Wrong: Experts Seek and Respond to Negative Feedback. *Finkelstein, S. et al.*
- The Psychology of Chess. *Gobet, F.*
- This is Service Design Doing. *Stickdorn, M.*
- University students' epistemic profiles, conceptions of learning, and academic performance. *Lonka, K.*

